

Práctica:

Control cultural del picudo del fruto

Descripción de la tecnología

Las labores culturales son aquellas actividades de mantenimiento que se llevan a cabo durante la etapa de crecimiento y producción del aguacate. Para el combate del picudo o taladrador del fruto (*Heilipus* spp.), el control cultural mediante labores de recolección y eliminación de frutos afectados constituye una muy eficiente alternativa para el control de la plaga en las plantaciones.

¿Cómo controlar culturalmente al picudo?

- Se deben recoger todos los frutos que caen al suelo (ya sea que estén picados o no, por el insecto) y trasladarlos a un sitio específico de la finca, preferiblemente lejos del cultivo.
- Enterrar los frutos a 40 cm de profundidad, en un hueco o fosa y aplicar tierra y cal a manera de capas, alternando una capa de frutos picados, una de tierra y una de cal y compactar fuertemente.

Figura 1. De izquierda a derecha: recolección, enterrado de frutos y aplicación tierra y cal.

Fuente: Díaz, 2017.

Materiales requeridos

- Palas.
- Recipientes (bolsas, sacos, cubetas, carretillos, etc.).
- Cal (enmienda).

Ventajas del uso/aplicación de la tecnología

- Se disminuye la plaga.
- Se disminuye el costo de producción por menor uso de agroquímicos (insecticidas).
- Se incrementa la cosecha (al haber menor pérdida de frutos).

Consideraciones - Recomendaciones

- Mantener siempre monitoreo de la plaga, pero sobre todo en los meses finales de la época lluviosa (transición al verano), por ser los momentos de mayor incidencia del insecto.
- Mantener labores de recolección de frutos caídos durante todo el periodo de cosecha.

Ficha técnica	
Contacto profesional	Ing. Alejandro Vargas Martínez: alejandro.vargas.martinez@una.cr Ing. Marvin Garbanzo Solís: mgarbanzo@mag.go.cr
Compilador de la tecnología	Ing. Alfredo Garita Hernández: agarita@inta.go.cr
Institución de respaldo	Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Referencias bibliográficas	<p>CESAVEM, 2015. Barrenadores del Aguacate (en línea). Toluca, México. Consultado 13 feb. 2019. Disponible en: http://publico.senasica.gob.mx/includes/asp/download.Asp?IdDocumento=30151&IdUrl=81334&objeto=P%E1gina&IdObjetoBase=5139&down=true</p> <p>Díaz, M. 2017. Control de barrenadores del hueso y ramas (en línea). Toluca, México. Consultado 13 feb. 2019. Disponible en: http://cesavecol.org/ARCHIVOS/2017/PFA%20AGUACATE%202017/DIA%202/4.%20MANEJO%20INTGRADO%20DE%20BARRENADORES.pdf</p> <p>Garbanzo, M. 2007. Caracterización de la agrocadena de aguacate en la zona de Los Santos. San José, Costa Rica. 32 p.</p> <p>MAG. 2003. Guía técnica del cultivo de Aguacate (en línea). San Salvador, El Salvador. Consultado 14 feb. 2019. Disponible en https://es.scribd.com/doc/99335199/2003-IICA-Guia-Tecnica-del-Cultivo-de-Aguacate</p> <p>Vargas, A. 2015. Curso producción de aguacate de bajura. Contenido Técnico: Plagas. (1, 2015, San José, Costa Rica). San José, Costa Rica. 43 p.</p>